

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА
ОСНОВЕ КОЛЛАБОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Доцент кафедры «Метрология и стандартизация»

Болтаева Зулфия Зарифовна

Бухарский государственный технический университет

***Аннотация:** В статье рассматриваются перспективы и методы совершенствования процесса подготовки преподавателей на основе коллаборативного обучения. Анализируются преимущества совместной групповой работы, такие как развитие коммуникативных и организационных навыков, обмен педагогическим опытом и повышение мотивации к обучению. Представлены основные подходы и рекомендации по внедрению коллаборативных методов в образовательный процесс подготовки педагогов, включая проектную деятельность, кейс-анализ и использование цифровых технологий. Сделан вывод о высокой эффективности коллаборативного обучения как инструмента формирования компетенций современного преподавателя и необходимости системного применения данного подхода в педагогическом образовании.*

***Ключевые слова:** образовательный стандарт, интеллектуальный потенциал, компетентностный подход, Коллаборативное обучение, педагогическое управление.*

***Annotation:** The article explores the prospects and methods for improving the process of teacher training based on collaborative learning. It analyzes the advantages of group work, such as the development of communication and organizational skills, the exchange of pedagogical experience, and increased motivation for learning. The article presents key approaches and recommendations for implementing collaborative methods in the educational process of teacher preparation, including project-based activities, case analysis, and the use of digital technologies. It concludes that collaborative learning is a highly effective tool for developing the competencies of modern educators and emphasizes the need for the systematic application of this approach in teacher education.*

***Keywords:** educational standard, intellectual potential, competence-based approach, collaborative learning, pedagogical management.*

Введение. Современные требования к преподавателям значительно выросли: им необходимо не только обладать глубокими профессиональными знаниями, но и уметь эффективно взаимодействовать с коллегами и обучающимися, использовать новые образовательные технологии и адаптироваться к быстро меняющимся условиям. В этой связи коллаборативное обучение (совместное обучение в группе) становится важным инструментом для повышения качества подготовки педагогов. Коллаборативное обучение — это образовательный подход, при котором обучающиеся работают вместе в малых группах, чтобы достичь общих целей, обмениваться знаниями и навыками, развивать критическое мышление, коммуникативные и организационные навыки.

Сегодня, когда современные технологии внедрены во все сферы деятельности человека, особенно значимо их влияние на систему высшего образования, так как именно она является главным поставщиком высококвалифицированных рабочих кадров для современного производства. Качество подготовки рабочих напрямую связано с уровнем подготовки педагога профессионального обучения.

Подготовка современного педагога является сложной научно-практической проблемой, которая обусловлена интегрированной структурой его деятельности. Деятельность современного преподавателя – это сплав труда инженерного и педагогического.

По сути, современный преподаватель – это специалист с высшим образованием, осуществляющий педагогическую, учебно-производственную и организационно-методическую деятельность по профессиональной подготовке студентов.

К проблемам совершенствования процесса подготовки преподавателей можно отнести следующее: высокая моральная ответственность; в отдельных случаях сложные условия труда; необходимость постоянно совершенствовать педагогическое мастерство, кроме того, это сложность самого процесса обучения в вузе – необходимо наряду с педагогическими дисциплинами, усвоить практически такой же объем инженерных дисциплин.

Таким образом, сегодня требуется педагог, умело сочетающий профессионально-технические и педагогические качества. То есть педагог высшей школы — это монопрофессия, представляющая собой органический сплав технического и педагогического образования и соответствующая объективным потребностям современной системы высшего образования.

Несомненно, что оба компонента деятельности педагога высшей школы важны и значимы, без выделения каких-либо приоритетов. Но если формирование педагогической компетентности не требует от высшего учебного заведения больших капиталовложений, то для технологической компетентности необходимо современное оборудование по различным отраслям производства, информационно-коммуникационное оснащение, т.е. необходимо создание мощной учебно-материальной базы. Создание такого арсенала возможно только в технических вузах, в которых такая база формируется изначально.

Всякая деятельность требует определенных умений и навыков. В процессе деятельности они вырабатываются. Умения и навыки - необходимое внутреннее условие успеха всякой деятельности. Они дают возможность человеку владеть своими силами, целесообразно ими пользоваться, экономить их, ускорять процесс достижения цели, повышать продуктивность своей деятельности. Владая средствами, техникой и технологией деятельности, человек становится мастером своего дела, получает возможность творческого его выполнения. Следовательно, профессиональное мастерство наставника учебной группы, компонентами которого являются высокая производственная квалификация, психолого-педагогические знания, следует постоянно совершенствовать. На современном этапе одного лишь профессионального опыта уже недостаточно; необходимы образованность, культура, основательная педагогическая подготовка, любовь к детям, к своей профессии, владение искусством воспитания [1].

В современных условиях Узбекистана возрастают требования к интеллекту и мировоззрению человека, его научному и культурному уровню, профессиональному мастерству и творческим способностям, следовательно, возникает проблема сформировать у каждого члена общества потребность в постоянном повышении своего образовательного уровня (мотивацию учения). Наличие такой потребности - необходимый признак гармонично развитой личности. Решая важную задачу - научить молодых людей учиться самостоятельно – необходимо сделать акцент на развитие индивидуальных особенностей каждого, в том числе и индивидуальных особенностей мотивации. На основе государственных образовательных стандартов реформируется содержание образования, включающее его гуманизацию, обучение и

воспитание кадров на основе принципов национальной независимости, опоры на богатый духовный и интеллектуальный потенциал.

Нас призывают к перестройке, к поиску нового, к творчеству. Что это значит?

Прежде всего, необходимо найти такие формы работы с учащимися, которые позволили бы активизировать учебный процесс, перевести его на качественно новый уровень и наконец, надо научиться, интересно проводить занятие.

Основой совершенствования образования является компетентностный подход к подготовке специалистов, заключающийся в развитии у студентов общих и профессиональных компетенций, определяющих успешную адаптацию в обществе и готовность к осуществлению профессиональной деятельности. Будущий специалист должен обладать такими общими компетенциями, как способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, использовать информационно-коммуникационные технологии, работать в коллективе и команде, ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности, заниматься самообразованием и т.д. Теоретический анализ передового педагогического опыта показывает, что наиболее характерным направлением повышения эффективности вузовского обучения является создание таких психолого-педагогических условий, в которых студент может занять активную личностную позицию и в наиболее полной мере раскрыться как субъект учебной деятельности [2].

Процесс формирования профессиональных интересов на занятии имеет психологические особенности, учитывая которые мастер сумеет повысить эффективность своей деятельности.

Коллаборативное обучение, совместное обучение (collaborative learning) — интерактивный процесс, в котором обучение построено на взаимодействии между обучающимися, либо между обучающимися и преподавателем для достижения конкретной цели. Участники процесса получают знания через активный совместный поиск информации, ее обсуждение, осмысление и применение в формате групповых проектов, совместных разработок, креативных сессий, мозговых штурмов и т. п.

Рисунок 1. Элементы коллаборативного обучения

В процессе производственного обучения в учебных механических мастерских на каждом уроке необходимо:

-указывать необходимую значимость данной темы в осваиваемой профессии, например: при обучении токарей, фрезеровщиков, научить оставлять наименьший припуск при отрезке заготовки — значит, повысить производительность труда при дальнейшей обработке и помочь экономному расходованию металла;

-доказывать взаимосвязь содержания учебно-производственной деятельности и эффективности осваиваемой профессии (например при точении: а) постоянно располагать детали и инструмент в зоне правой руки- значит, сокращать пути движения руки; б) правильная наладка контроля (при этом важна его своевременность); в) захват детали так, чтобы ее можно было бы не переверачивая сразу закрепить в патрон- сокращает число вспомогательных движений; г) правильный зажим в патроне предупреждает перекося детали и сокращает время на исправление дефекта и т. д.;

-раскрывать возможности развития профессиональных способностей (например, при обработке фасонных поверхностей какой инструмент необходимо использовать, чтоб сократить количество проходов).

Рекомендуется в вводно-подготовительном периоде и в период обучения в учебных мастерских ставить перед учащимися не одну, а несколько целей:

-конечную цель учебно-производственной деятельности (изготовить деталь в соответствии с требованиями на чертеже);

-содержательную цель (повысить эффективность своего труда или улучшить качество своей работы);

-развивающую цель (применить требуемые в данной работе профессиональные способности);

-поэтапные цели (результаты этапов предстоящей деятельности, планирования, самоконтроля, выполнения основных и вспомогательных операций, коррекции).

Образовательная функция обучения, определяющая конечную цель, в настоящее время включает и подготовку учащихся к техническому творчеству. А это предполагает такую организацию процесса обучения, при которой формирование знаний, умений, и навыков и обучение техническому творчеству выступает как единый процесс обучающей деятельности педагога и учебно-познавательной деятельности учащегося. С этой целью необходимо использовать специальную систему производственно-технических задач, связанных с конструированием и изготовлением приспособлений, самостоятельной разработкой технологических процессов, самостоятельной работой с использованием патентной информации, справочной литературы и т.д.

Законы альтернативной практики направлены на активную деятельность педагога. По этим законам педагог во время учебного процесса должен стараться достичь положительного запланированного результата. А для этого необходимо максимально точно и грамотно ставить учебные цели.

Традиционными категориями, используемыми для анализа образовательных процессов, являются:

-цели; содержание; формы; методы; средства обучения.

Именно они выступают в качестве предмета деятельности педагога, организующего учебно-воспитательный процесс по определенному предмету, дисциплине или специальности.

Современные технологии обучения направляют преподавателей на творческие поиски. «Без развитого педагогического мышления, охватывающего и оценивающего идею, замысел, логику передового опыта, учитель обречен, бродить вслепую, либо хватаясь то за одно, то за

другое модное средство, либо пытаюсь механически объединить разные средства и приёмы» [3]. При этом строгое определение целей обучения (чему и для чего?) должно способствовать отбору и строительству содержания (что?), организации учебного процесса (как?) методов и средств обучения (при помощи чего?), а также учитывать необходимый уровень квалификации преподавателей (кто?), методы оценки достигнутых результатов обучения (так ли это?). Приведенные критерии в их комплексном применении определяют сущность учебного процесса и его технологию. Опираясь на концепцию деятельностного подхода к процессу обучения, представляется следующая логика его организации. Вначале анализируется характер содержания учебного материала, цели его изучения (уровни усвоения), а также другие условия педагогической задачи. Затем определяются адекватные методы обучения и схемы управления познавательной деятельностью обучающихся. Полученная таким путем подсистема методов и средств обучения облекается в организационную форму обучения – ее технологию. Основная функция педагогических технологий -реализация целей учебного процесса и развития личности. Отсюда вытекают принципы целостности технологий, предусматривающие закономерности развития системы: инвариативность её структуры при гармоничном взаимодействии всех её составных элементов. Чтобы выявить специфику педагогических технологий в аспекте проектирования педагогической системы высших учебных заведений, в которых представлены взаимодействия педагога и обучаемых необходимо, иметь в виду, что проектирование не сводится к различению обучающих систем или отдельных компонентов этих систем.

Проектирование выполняет методологическую функцию. Оно выступает как средство исследования закономерностей психического развития обучающихся, особенностей формирования учебной деятельности и способов педагогического управления [4].

Проектирование технологии обучения при преподавании специальных дисциплин рассмотрим, как постановку педагогической задачи и разработку дидактического процесса, обеспечивающего ее решение.

Рисунок 2. Проектирование занятия на основе коллаборативного обучения при преподавании специальных дисциплин.

Заключение. Коллаборативное обучение является эффективным инструментом совершенствования подготовки преподавателей. Оно способствует развитию ключевых педагогических компетенций, которые сложно или невозможно сформировать при традиционных методах обучения. Для успешного внедрения необходимо системное стратегическое планирование, подготовка кадров и использование современных технологий.

Список литературы

1. Н.И.Тамарин, М.С.Шафаренко, «Справочная книга мастера производственного обучения», Москва, 1988, с.22
2. А.А.Вербицкий, «Активное обучение в высшей школе: контекстный подход», Москва, 1991, с. 45
3. Н.Н.Азизходжаева, «Педагогические технологии и педагогическое мастерство», Ташкент, 2005, с.77
4. Болтаева З.З. Развитие исследовательской деятельности студентов при педагогическом проектировании деятельности преподавателя. «Развитие науки и технологий». Научно-технический журнал. №7.Бухара. 2020. с. 293-298
5. Болтаева З.З. Совершенствование продуктивной работы преподавателя в условиях коллаборативной среды. Kasb-hunar ta'limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. 2021-yil, 1-son. 56-60. Профессиональное образование
6. Болтаева З.З. Личностно-ориентированный подход к профессиональной подготовке специалистов в условиях коллаборативной среды. Kasb-hunar ta'limi №1, 2020.
7. Болтаева З.З. Личностно-ориентированный подход к профессиональной подготовке специалистов в условиях коллаборативной среды. Kasb-hunar ta'limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. 2020-yil, 1-son. 30-33 профессиональное образование
8. Болтаева З.З. К вопросу о личностно ориентированном подходе к развитию познавательной активности студентов в условиях коллаборативной среды. «Молодой учёный». Международный научный журнал. №16. Казань. 2019. с. 252-255
9. Collaborative environment as an effective form of students' research activity. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Volume 8 Number 1, 2020 Part II 10-13. ISSN 2056-5852